

ТУТ ИПАК ҚУРТЛАРИНИНГ КАТТА ЁШЛАРИДА УЛЬТРАБИНАФША (УБ) НУРЛАРИНИ ТУРЛИ ПАРАМЕТРЛАРДА ҚЎЛЛАШ

Исматуллаева Д.А.¹, Бегматов Т.М.², Азимова Д.А.³

¹Ипакчилик илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, к.х.ф.д., к.и.х;

²ИИТИ патентшуноси, к.х.ф.б.ф.д. (PhD); ³ИИТИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384220>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қуртини личинкаларига ультрабинафша нурлари билан таъсир эттирилиб, биологик кўрсаткичлари ўрганилган. Тадқиқот натижасида ипак қуртларини ҳаётчанлигига ижобий таъсир этгани ва касалликларни пайдо бўлишини бартараф этишига эришилган.

Калим сўзлар: ипак қурти, пилла, ҳаётчанлик, ультрабинафша нурлари, параметрлар.

Аннотация. В данной статье гусеницы тутового шелкопряда подвергались воздействию ультрафиолетовых лучей и изучено влияние облучения на биологические показатели. В результате наблюдается положительный эффект на жизнеспособность гусениц и предотвращение возникновения болезней.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, кокон, ультрафиолетовые лучи, параметры облучения.

Annotation. Silkworm caterpillars were exposed to ultraviolet rays and the effect of radiation on biological parameters was studied. As a result, there is a positive effect on the viability of caterpillars and the prevention of diseases.

Keywords: silkworm, cocoon, ultraviolet rays, irradiation parameters.

Кириш

Мамалакатимизда пиллачилик соҳасини жадал ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ишлаб чиқаришда кластер тизимини кенг жорий этиш ва шу асосда етиштириладиган саноат пиллаларини ҳосилдорлигини, наводорлигини шунингдек ипакчанлигини оширишда ва юқори қийматга эга тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришда аҳолининг ишсиз ҳамда кам таъминланган кўмакга муҳтож оилаларни ва хотин-қизлар бандлигини таъминлашдан иборатдир.

Республикамизда асосан ипак қуртлари аҳолининг хонадонларида парваришланади, шунингдек пилла етиштирувчи фермер хўжаликлар қурт боқувчилари санитария-гигиена маданиятидан узоқроқлиги сабаб, хом пилла етиштиришда қўпол хатоларга йўл қўйилмоқда. Бу эса ўз навбатида сифатли пилла етиштириш ва мўл ҳосил олишга тўсқинлик қилиб келмоқда. Агар қурт боқувчиларни пилла етиштириш мавсумида рағбатлантирилиб турилса, имтиёзлар яратилса, сермахсул озуқа майдонлари ташкил этилса ва бошқа имкониятлар яратилса ўз-ўзидан уларни мавсумни уюшқоқлик билан ўтказишга қизиқишлари ортиб боради [1].

Сўнгги йилларда соҳада сифатли пиллалар етиштириш учун экологик соф ва ресурстежамкор технологиялар ва қурилмаларни жорий этиш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда ва муайян натижаларга эришилмоқда [4].

Қишлоқ хўжалиги соҳасида экинларни электротехнологик, ультрабинафша нурлар таъсири ҳисобига авжлантириш, касаллик ва зараркурандалардан ҳимоя қилишга йўналтирилган. Ушбу илмий тадқиқотлар экологик соф маҳсулот етиштириш имконини берадиган агротехнологиялар яратишга янги имкониятлар беради [3].

Уруғларни ультрабинафша нурида нурлантириш қуртлар ҳаётчанлигининг сезиларли даражада ошиши, қуртларни ўсиши фаоллашиши ва V-ёшнинг бошида 50 донга қуртларнинг ўртача оғирлиги назоратга (оддий усулда парваришланган ипак қуртлари) нисбатан 20,8 ва 23,2 г га ошганлигини кузатишган. Ультрабинафша нурида уруғларга ишлов бериш қуртларнинг хавфсизлигини таъминлабгина қолмай, балки янада интенсив ўсиши учун шарт шароит яратганини кузатиш мумкинлиги ҳақида фикр билдиришган [2].

Ҳозирги кунда УБ билан нурлантиришни қўллаш бўйича аниқ бир усул ёки қўлланма ишлаб чиқилмаган. Мазкур жараёни чуқурроқ ўрганиб, УБ дан фойдаланишни оптимал параметлари келтирилган ҳолда ҳамда қўллаш қоидаларини ўз ичига олган қўлланма ишлаб чиқишни мақсад қилиб қўйдик.

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси

Тут ипак қуртининг “Ипакчи 1 х Ипакчи 2 дурагай уруғлари инкубацияга қўйилиб, жонлантирилди ва парваришланди. Жонланган қуртлар оқ пиллали зотларга мўлжалланган агротехника қоидалари бўйича боқилди. Қуртлар IV-ёшнинг 4-кунига келиб УБН ни 254 нм ва 300 нм лик лампаларининг турли параметрларида нурлантирилди.

Ипак қуртларини личинкаларига УБН да нурлантириш 3 хил факторлар яъни - қувват, масофа ва вақтнинг турли комбинациялари таъсирида олиб борилди ва мазкур тадқиқот 9 та вариантлардан иборат бўлди.

1-жадвал

Тажрибалар қуйидаги схема бўйича амалга оширилди:

№	Λ 254x300 (ватт)	h (см)	τ (секунд)	
1	В 1	30x30	10	11
2	В 2	30x30	20	22
3	В 3	30x30	30	33
4	В 4	60x60	10	11
5	В 5	60x60	20	22
6	В 6	60x60	30	33
7	В 7	90x90	10	11
8	В 8	90x90	20	22
9	В 9	90x90	30	33
10	Назорат	-	-	-

Шартли белгилар: В 1 - В 9 - вариант рақамлари; λ – кварц лампа қуввати (w); τ – нурлантириш вақти (дақиқа); h – нурлантириш масофаси (см).

Нурлантирилган қуртлар пилла ўрагунга қадар парваришланиб, биологик кўрсаткичлари аниқланди. Мазкур тадқиқотларни негизида энг аввало қуртларни ҳаётчанлиги турибди, кейин эса маҳсулдорлигига таъсири ўрганилди (2-жадвал).

Тажрибадаги ипак қуртларининг биологик кўрсаткичлари
(3 та қайтаришни ўртачаси)

Вариантлар	Йиллар	Маҳаллий дурагай Ипакчи 1 x Ипакчи 2			
		Личинкалик даврини давомийлиги, кун	Касалланиш, %	Қуртлар ҳаётчанлиги	
				%	Pd
B 1	2022 й	30	1,3	80,0	
	2023 й.	30	0,0	77,0	
	2024 й.	30	1,2	80,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	1,2	79,0±1,00	0,492
B 2	2022 й	30	2,4	87,0	
	2023 й.	30	0,0	82,0	
	2024 й.	30	1,2	85,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	1,2	85,0±1,45	0,950
B 3	2022 й	30	4,2	74,5	
	2023 й.	30	2,9	76,0	
	2024 й.	30	2,9	73,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	3,3	74,5±0,87	0,937
B 4	2022 й	30	0,0	81,0	
	2023 й.	30	0,0	77,5	
	2024 й.	30	0,0	78,5	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	0,0	79,0±1,04	0,444
B 5	2022 й	30	0,6	84,0	
	2023 й.	30	2,6	78,5	
	2024 й.	30	1,3	83,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	1,7	81,8±1,69	0,829
B 6	2022 й	30	0,0	87,0	
	2023 й.	30	0,6	81,5	
	2024 й.	30	1,3	82,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	0,6	83,5±1,76	0,899
B 7	2022 й	30	2,3	86,5	
	2023 й.	30	0,6	87,0	
	2024 й.	30	2,4	86,5	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	1,8	86,6±0,17	0,999
B 8	2022 й	30	4,2	86,5	
	2023 й.	30	2,5	82,0	
	2024 й.	30	2,5	84,5	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	3,1	84,3±1,3	0,952
B 9	2022 й	30	0,7	82,0	
	2023 й.	30	0,7	79,5	
	2024 й.	30	0,7	80,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	30	0,7	80,5±0,76	0,878

Назорат	2022 й	31	4,7	78,0	
	2023 й.	31	2,6	77,5	
	2024 й.	31	4,5	79,0	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	31	3,9	78,2±0,44	

Ипак қуртларни ҳаётчанлиги тажриба вариантларида 74,5-86,5 % ни ташкил этди. Бунга қарши қиёсловчида эса 77,1 % бўлгани маълум бўлди. Ўртадаги фарқ - 3,4-9,6 % бўлгани аниқланди ва бу фарқ ипак қуртларини нурлантириш оқибатида қиёсловчига нисбатан устунлик қилганидан далолат беради.

Энг яхши кўрсаткич бўлиб, тажриба вариантлари ичида В 7 (86,5 %) варианты ажралиб тургани маълум бўлди. Демак, мазкур параметрлар энг зўр самарали таъсир этганлигига амин бўлдик. Аммо, тажрибамизда назоратдан паст ҳаётчанликни намоён этган вариант ҳам бор. В 3 ҳаётчанлиги 74,5 % ни ташкил этди. Ипак қуртларини ҳаётчанлиги яққол кўриниш учун график шаклида ҳам келтирилган (1-расм).

1-расм. Тажриба ва назорат вариантларидаги қуртларни ҳаётчанлиги. %

Юқорида келтирилган расмдан яққол кўриниб турибдики, энг яхши кўрсаткичлар билан 9, 1- вариантлар ажралиб турибди. Жуда паст кўрсаткичга эга 8-вариантда эса назоратга нисбатан 3,7 % га пасайгани маълум бўлди. Шунингдек, 7-вариант (79,0 %) ҳам назорат (78,2 %) билан деярли тенг бўлганини кўришимиз мумкин.

Хулоса

УБН нинг 9 хил вариантлари турли параметрда нурлантирилиши натижасида тут ипак қуртлари назорат вариантга нисбатан 1 кун олдин дастага чиқиб, пилла ўрагани кузатилди. Шунингдек, айрим вариантлардаги қуртлар дастага оммавий 1 кунда чиқиб пилла ўрагани намоён бўлди. Бу эса ўз навбатида ультрабинафша нурлари билан ипак қуртларини нурлантириш натижасида уларни турли юқумли касалликлардан химоя қилиши билан бир қаторда стимулятор сифатида ҳам таъсир этиб, ипак қурти организмдаги метаболизм жараёнини тезлаштириш ҳисобига қуртларни бирдамлик билан ривожланиши, дастага чиқиш жараёнини тезлаштириши ва навли пиллалар сонини ортиши билан изоҳланади деб хулоса қилинса ҳеч муболага бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Беккамов Ч., Набиева Ф., Рўзиева М. Мавсумий ипак қурти боқишда қуртхоналар ва махсус тутзорлардан фойдаланишда хотин қизлар иштирокини йўлга қўйиш орқали касаначилик фаолиятини ривожлантириш. аграр фан назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари. “Тошкент давлат аграр университети ташкил этилганлигининг 90 йиллигига” бағишланган халқаро конференция. Тошкент-2020. 29-32-б.
2. Журабаев Ж. Разработка способов повышения продуктивности выкормок и качества коконов с применением различных ингредиентов. //Автореферат. Ташкент-1994. – С.6-13.
3. Мухаммадиев А., Махмудов Н. М. (2022). Мош уруғини електротехнологик танлаш самарали. Web of Scientist: Халқаро илмий тадқиқот журнали, 3 (8). – 644-648-б.
4. Усмонова Ш.А. Совершенствование технологии подготовки сырья для получения равномерных окрасок шелка: Дисс...канд.тех наук. Ташкент: ТИТЛП. 2010. – С.14.